

**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА
ПРИНЦИПЕ «ОТ ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО К ВЕЛИКОМУ
БУДУЩЕМУ»**

М.Махаммадалиева
научный сотрудник ФерГУ

Аннотация.

В статье речь идет о стремительности экономического и социального развития по принципу "От великого прошлого к великому будущему", который Узбекистан принял стратегию развития и выбрали способ осуществления масштабных демократических реформ в ее рамках, программа реформ охватывает все сферы государства и общества, воплощение важных направлений, как обеспечение верховенства закона, развитие конкуренции, ведение острой борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, транзитные коридоры, торговля, экономика, бизнес, предпринимательство, экономическое и социальное развитие, узбекский рынок

Annotation.

The article deals with the impetuosity of economic and social development according to the principle "From the great past to the great future", which Uzbekistan adopted a development strategy and chose a way to implement large-scale democratic reforms within its framework, the reform program covers all spheres of the state and society, the implementation of important areas such as ensuring the rule of law, the development of competition, the conduct of acute fight against corruption.

Keywords: The Great Silk Road, transit corridors, trade, economy, business, entrepreneurship, economic and social development, Uzbek market

Земля Узбекистана на протяжении многих веков привлекала внимание купцов, бизнесменов и предпринимательниц из разных регионов мира. Наша страна, расположенная в центре Великого Шелкового пути, издавна славится как территория, прилегающая к караванным путям континентов Азии, Европы и Африки. Образцы цивилизации и культуры, сформировавшиеся в таких странах, как Китай, Индия, Иран, Византия, Египет встретились и обогатили друг друга между собой именно на территории древнего Моваруннара, современного Узбекистана. Благодаря этому наша страна, имеющая 3-тысячелетнюю историю государственности, долгое время служила одним из самых процветающих мировых центров торговли, экономики, науки, культуры и искусства.

Великие ученые и мыслители, выросшие на этой огромной земле, великие знатоки светских и религиозных наук, создали уникальные открытия и бесценные труды, которые и сегодня служат всему человечеству, оставляя их в наследство мировому сообществу. Например, из истории хорошо известно, что понятие «карантин», которое все еще актуально в нынешнюю эпоху, впервые было введено в практику нашим предком, великим врачом Абу Али ибн Синой, известным в Европе как «Авиценна».

Вы наверняка знаете, что термин алгоритм, который лежит в основе современных инноваций, блокчейн-технологий и искусственного интеллекта, связан с другим великим именем - Мухаммад Хорезми.

А Мирзо Улугбек, известный государственный деятель и в то же время великий астроном, построил обсерваторию в Самарканде еще в 15 веке, определил наиболее правильные координаты более тысячи звезд и внес неоценимый вклад в развитие науки.

Сегодня Узбекистан, согласно своему географическому положению, является ядром Центральноазиатского региона, соединяя Север и Юг, Запад и Восток через основные транзитные коридоры.

Стремительно продолжаем наше экономическое и социальное развитие по принципу «От великого прошлого к великому будущему».

Прежде всего, в республике начали создавать благоприятные условия для предпринимательства, устранив все факторы, которые ранее мешали инвесторам выходить на узбекский рынок и свободно работать.

Во-первых, в 2017 году мы ввели бесплатную конвертацию нашей национальной валюты - сум, сняв все ограничения, связанные с репатриацией прибыли иностранными инвесторами.

Впервые наши банковские учреждения и крупные предприятия получили международные рейтинги и вышли на мировые финансовые рынки. Международные облигации также были выпущены в нашей национальной валюте на мировые рынки.

В то же время мы определенно будем хорошо понимать необходимость систематического продолжения наших реформ в банковской и финансовой сфере.

Во-вторых, для обеспечения политики открытости в нашей стране мы обеспечили безвизовый въезд в Узбекистан для граждан 90 зарубежных стран. А гражданам еще около 60 стран была предоставлена возможность получить визу в упрощенном порядке.

Сегодня ни для кого не секрет, что Узбекистан приобрел статус самого открытого государства в регионе по этим показателям.

В-третьих, борьба с коррупцией стала главным приоритетом государственной политики в Узбекистане. Для реализации наших усилий в этом направлении было создано отдельное агентство.

Продолжая работу, которую мы начали в этой области, она еще больше укрепляется для обеспечения прозрачности в экономике и борьбы с коррупцией.

В-четвертых, мы также поставили перед собой наивысший приоритет гарантировать и в полной мере защищать права и свободы каждого человека, проживающего в нашей стране.

Два года назад в Узбекистане была принята Национальная стратегия в области прав человека, и впервые в истории наша страна была избрана членом Совета ООН по правам человека.

Превращение Узбекистана в демократическую страну, в которой закон и правосудие твердо определены, формирование независимой и сильной судебной системы - было поставлено на повестку дня как одна из наших высших целей.

В-пятых, в качестве важного направления наших реформ в стране реализуются необходимые меры по развитию гражданского общества и обеспечению свободы слова, созданию демократического медиапространства.

Достигнуты значительные результаты в превращении СМИ в "четвертую власть", повышении подотчетности государственных органов перед обществом. Нашим самым важным достижением в этом отношении является то, что мы строим фундамент нового Узбекистана, основанного на принципах свободы и справедливости, избавляясь от "климата закрытости" в нашем обществе.

В-шестых, на протяжении многих лет принудительный труд, в том числе детский, был полностью ликвидирован, что стало причиной включения нашей страны в различные "черные списки". В знак признания этого недавно были отменены международная коалиция некоммерческих организаций "Хлопковая кампания" и бойкот, ранее установленный всемирно известными брендами в отношении узбекского хлопка и текстильных изделий.

В-седьмых, мы уделяем особое внимание развитию образования и человеческого капитала с первого дня наших реформ.

За последние 5 лет в нашей стране было создано более 21 тысячи новых дошкольных учреждений, и охват наших детей, воспитывающихся в этих местах, вырос с прежних 27 процентов до 67 процентов.

Кроме того, было построено около 200 новых школ, а более 3 тысяч существующих реконструированы и полностью оборудованы.

За этот короткий период было создано 82 новых университета и института, в том числе 23 зарубежных университета, а общее число высших учебных заведений достигло 159. В результате уровень охвата выпускников школ высшим образованием был повышен с прежних 9 процентов до 28 процентов, и наша работа в этом направлении продолжается.

Как и во всех областях, в системе здравоохранения последовательно проводятся значительные реформы. Для обеспечения больниц и пунктов неотложной медицинской помощи лекарствами и необходимыми предметами объем средств, выделяемых государством, за прошедший период был увеличен в 12 раз.

В-восьмых, налоговая политика, проводимая в нашей стране, также служит стимулированию предпринимательского сектора.

За последние годы мы сократили общее количество налогов с 13 до 9. Ставки налога на имущество, доходы физических лиц и социального налога были снижены вдвое. В то же время было также снижено около 6 тысяч таможенных ставок на импорт. Также за последние 5 лет было отменено или упрощено около 200 лицензий и разрешительных документов.

Систематически продолжаются меры, направленные на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и совершенствование налогового администрирования.

В-девятых, в Узбекистане была внедрена совершенно новая система работы с иностранными инвесторами по принципу "единого окна" и налажена деятельность Министерства инвестиций и внешней торговли, которое оказывает всестороннюю помощь инвесторам, охватывает все регионы и секторы. В результате объем ежегодных иностранных инвестиций, привлекаемых в нашу экономику, увеличился в 3,5 раза, и за последние 5 лет их общая стоимость составила 25 миллиардов долларов. Реализация 59 тысяч инвестиционных проектов стала достойным вкладом в создание более 2,5 миллионов новых рабочих мест в нашей стране.

Нам также удалось вывести уровень переработки в текстильной, кожаной обуви, фармацевтике, электротехнике, химической и нефтехимической промышленности, производстве строительных материалов, пищевой промышленности и многих других отраслях на качественно новый уровень и довести годовой объем экспорта дополнительно до 20 миллиардов долларов.

В-десятых, два года назад, впервые в истории нашей страны, мы сделали ликвидацию бедности одной из главных целей государственной политики.

В этом направлении была принята отдельная стратегия и создано Министерство экономического развития и сокращения бедности. В результате за короткий период нам удалось исключить из категории нуждающихся более полумиллиона семей.

В целом, наши действия на протяжении 5 лет дают свои положительные результаты. Это мнение подтверждается и тем фактом, что уже в первые годы наших реформ среднегодовой рост нашей экономики составлял – 5 процентов, а в промышленном секторе – 8 процентов. Наши золотовалютные резервы выросли с 27 до 35 миллиардов долларов.

Даже в 2020 году, когда пандемия коронавируса обострилась, позитивная динамика роста валового внутреннего продукта нашей страны сохранилась, и в 2021 году темпы его роста более чем на 7% являются показателем правильного выбора пути реформ, призывая нас к новым практическим вехам.

В качестве наиболее важного достижения 5-летнего процесса реформ в нашей стране можно с полной уверенностью отметить: это реальный факт, что реформы в Узбекистане приняли неизбежный оборот.

Недавно мы приняли новую стратегию развития Узбекистана на ближайшие 5 лет. Эта стратегия разработана по принципу «интересы человека превыше всего» и направлена на такие важные задачи, как развитие свободного гражданского общества и человеческого капитала в нашей стране, дальнейшее стимулирование предпринимательской активности, защита прав инвесторов, неприкосновенность частной собственности и обеспечение гендерного равенства.

Конечная цель нашей стратегии - воплотить в жизнь идею "за человеческое достоинство" во всех сферах и направлениях нашего государства и общества.

Использованная литература.

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5285 dated December 14, 2017 "On measures to accelerate the development of the textile and knitwear industry"
2. By the President of the Republic of Uzbekistan on September 15, 2017 "On measures to create a modern cotton and textile cluster in the Syrdarya region" PP-3279
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2016 No. PP-2687 "On the Program of measures for the development of the textile and clothing industry for 2017-2021".
4. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в Олий Мажлис. 28 декабря 2019 года. Народное слово.
5. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.
6. Khalmatjanova GD, Mannopova MS (2021) Priority areas in agricultural development in the Republic of Uzbekistan. In Bogoviz AV (ed) The challenge of sustainability in agricultural systems. Springer. Cham, pp 49–
54. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73097-0_7
7. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.
8. Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.
9. Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.
10. Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН,
319.

11. Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sector. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-56.

12. Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 373-377.

13. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ* (pp. 38-43).

14. Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 26-34).

15. Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). "ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. *Евразийский Союз Ученых*, (3-3 (84)), 20-21.

16. Рахимов, Д. (2019). Свободно-экономические зоны-расширение экспортного потенциала Узбекистана. *Архивариус*, (12 (45)), 42-44.

17. Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 219-225).

18. Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 238-244).

19.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.

20.Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

21.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.